

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12583988>

УДК 578

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ MRET АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ НА ПАЦИЕНТАХ, БОЛЬНЫХ СПИДОМ

И.В. Смирнов,

к.п.н., инженер, дир. биотехнологической компании,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Эта статья проливает свет на фундаментальный характер явления, объясняющего, как MRET Активированная вода с измененными молекулярными структурами может стимулировать определенные молекулярные механизмы в живых клетках. Аномальная протонная активность, измененные электродинамические характеристики и вязкость MRET Активированной воды свидетельствуют об очевидности эффекта MRET Активированной воды на электрическую функциональную деятельность живых клеток организма. Большинство живых клеток тканей обладают электрическими свойствами, соответствующими их естественным функциям. Живые клетки и ткани имеют довольно сложную структуру, состоящую из сворачивающихся мембран, специализированных связей, и органелл. Локальные электрические характеристики клеток имеют практическую важность, так как каждая из клеточных структур организма имеет определенную роль в электрической функции живой ткани [3]. MRET Активированная вода с измененной протонной активностью и электрической проводимостью могут также способствовать усилению активности «протонного перехода» клеточных мембран. В результате это может привести к восстановлению трансдукции клеточных сигналов и как результат этого к восстановлению нормальных клеточных функций. Клиническое наблюдение проведенное на пациентах, страдающих от болезни СПИДом показывает правдивость предложенной гипотезы.

Ключевые слова: MRET вода, вязкость, CD4, кислотно-щелочной баланс

THE PHYSIOLOGICAL EFFECT OF MRET ACTIVATED WATER ON PATIENTS SUFFERING FROM AIDS

I.V. Smirnov,

Candidate of Science, engineer, CEO of biotechnology company,
Saint-Peterbourg,
e-mail: info@gqusa.com

Annotation: This particular article relates to a fundamental nature on how MRET Activated water with the modified molecular structure may enhance specific molecular mechanisms in living cells. The anomalous proton activity, modified electrodynamic characteristics and viscosity of MRET Activated water provide some evidence regarding the effect of MRET Activated water on electrical activity and proper function of the cells. Most cells and tissues have electrical properties relevant to their natural function. The living cells and tissues have rather complex structure, consisting of the folding membranes, the specialized connections, and organelles. The localization of electrical properties is particularly important, since each of the complex structures is expected to have a specific role in the electrical function of the tissue. MRET Activated water with modified proton activity and electrical conductivity can also have ability to enhance a proton pump activity of the cells. As a result it may lead to the restoration of the transduction signaling and the restoration of normal cellular functions. The clinical observation on patients suffering from AIDS disease proves the validity of the proposed hypothesis.

Keywords: MRET water, viscosity, CD4, acid-base balance

Введение:

Доктор Пирэйот Тронгсоад, MD, директор Управления за Контролем над больными СПИДом в Бангкоке столице Тайланда провел клинические наблюдения Связанные с приёмом MRET-Активированной воды пациентами, страдающими от СПИДА/ВИЧ с августа 2004 по август 2005 года. Интерес доктора Пирэйота к изучению влияния MRET-Активированной воды на СПИД/ВИЧ больных была вызвана тем, когда он увидел как принятие MRET Активированной воды повлияло на состояние здоровья его

смертельно больной матери, которая находилась на лечении в Songkran госпитале в апреле 2004. Потребление MRET-Активированной воды фактически вернуло его мать к жизни. Она сейчас продолжает жить, здорова и хорошо себя чувствует. Доктор Пирэйот представил MRET технологию Ajarn Alongkut в августе 2004. Ajarn Alongkut – известный в Тайланде монах- Буддист и основатель известного во всем мире некоммерческого фонда-организации по уходу за больными СПИДом/ВИЧ, расположенного недалеко от Бангкока, Таиланд. Первоначально только четыре пациента пили MRET активированную воду в этом центре. У всех четырех пациентов существенно улучшилось здоровье за очень короткий период времени. Например, употребление MRET воды значительно улучшило состояние здоровья и восстановило нормальный цвет кожи пациент по имени Са-ад:

Рисунок 1 – До принятия MRET воды. После принятия MRET воды 28 августа, 2004 9 июля, 2005

Улучшение здоровья пациента по имени Са-ад было настолько убедительным, что больший масштаб клинических наблюдений был согласован с одобрения руководства фонда и под наблюдением доктора Пирэйота. Клиническое наблюдение и изучение проводилось на 38 пациентах больных СПИДом в течение июля-августа 2005. Все пациенты потребляли 1.5 литров MRET активированной воды в день как «вспомогательное» лечение в дополнение к предписанному Антиретровирусному лекарству. В продолжении этого клинического

наблюдения все 38 пациентов были систематически проверяемы на специальный лабораторный анализ крови CD4 и представляли еженедельный отчет о состоянии собственного самочувствия и здоровья. Было одновременное организовано клиническое наблюдение за другой группой пациентов в течение того же самого периода времени. Они были на том же самом типе предписанного Антиретровирусного лекарства, но не потребляли MRET воду.

Собрание клинических данных (июль-август 2005) первый метод: собрание и анализ еженедельного состояния здоровья пациентов, лабораторный анализ крови CD4 ;

Второй метод: групповое интервью и личное интервью пациентов которые участвовали в этом клиническом наблюдении. Анализ результатов, собранных с помощью обоих методов на 38 пациентах возраста между 19 и 49 годами выглядят следующим образом (табл. 1):

Таблица 1 – Анализ результатов

Категории	Число положительных случаев	Замечания
Улучшение выделения экскрементов	17	Остальные нет данных
Улучшение сна	14	Остальные нет данных
Улучшение состояния кожного покрова	21	Остальные нет данных
Улучшение мышечного тонуса	14	Остальные нет данных
Увеличение веса тела	11	Остальные нет данных
Улучшение показателя крови CD 4	18	Остальные нет данных

Пациент *1 Са-ад: Показатель лабораторного анализа крови CD4 увеличился с 2 до 840 в течении 11 месяцев потребления MRET активированной воды. Показатель количества вирусов в организме пациента стал меньше 50-ти.

Пациент *2 Ун-руанг: Показатель лабораторного анализа крови CD4 увеличился с 90 до 805 в течении 3 месяцев потребления

MRET активированной воды. Показатель количества Вирусов в организме пациента стал также меньше 50-ти.

Группа пациентов не принимавших MRET активированную воду в процессе лечения: Одновременное наблюдение пациентов больных СПИДом, которые принимали такое же Антивиральное лекарство, но не пили MRET активированную воду (пили обычную воду, 1.5 литра в день) показывает, что эти пациенты не имели никакого заметного улучшения здоровья в течении того же периода времени проведения эксперимента.

Гипотеза: MRET Активированная вода получается с помощью запатентованной в США (Патент США № 6 022 479) Технологии Эффекта Молекулярного Резонанса (MRET). Этот процесс водной активации вызывает, с помощью низко частотных электромагнитных колебаний, формирование водных молекулярных кластеров, подобных водным, молекулярным структурам, находящимся в живых клетках (структурированная, внутриклеточная вода). Механизм объясняющий эффект слабых электромагнитных полей на воду связана с существованием дефектов в молекулярной структуре воды. Эти устойчивые молекулярные структурные изменения в воде были обнаружены в экспериментах с помощью ультрафиолетовой люминесцентной спектрофотометрии [1]. Множество научных исследований по MRET Активированная воде предлагают следующие выводы:

1. MRET Активированная вода улучшает морфологию красных клеток крови, что в свою очередь улучшает доставку кислорода к клеткам и выведение токсинов из клеток организма:

Рисунок 1 – До принятия MRET воды. Через 20 минут после принятия MRET воды

2. Положительный эффект MRET активированной воды на живые организмы был подтвержден обширными экспериментальными исследованиями. Исследования, проводимые в Московском Государственном университете и в САИ Экологической Лаборатории, г. Карлсбад, США показывают, что MRET активированная вода может вызывать эффект балансирования pH индекса в организме (кислотно-щелочной баланс), модификацию электрической проводимости и диэлектрической постоянной воды [2].

Рисунок 2 – pH измерения кислотного и щелочного образцов обычной и активированной воды

Эти факты предполагают, что принятие MRET воды может нейтрализовать свободные радикалы и восстановить нормальную, эффективную деятельность антител в организме. В результате перечисленных факторов, связанный иммунный дефицит (Гипериммунитет и Аутоиммунитет) автоматически возвращаются назад к их оптимальному состоянию. Аномальный электродинамический характеристики MRET воды предполагают очевидность относительно возможного эффекта MRET воды на электрическую активность клеток. Взаимосвязь такой электродинамической характеристики воды, как диэлектрическая постоянная и биохимической функции клеток можно объяснить с помощью анализа дисперсионных характеристик ДНК [4, 5].

3. Исследование, проведенное в Московском Государственном Университет под руководством доктора физических наук А. Корниловой, также показало, что после активации

дистиллированной воды с помощью MRET активатора, в области малых величин внешнего давления (1\300 – 1\500 атмосферы), вязкость MRET активированной воды резко уменьшилась в 400-500 раз по сравнению с дистиллированной неактивированной водой. Это означает, что MRET вода в области малых внешних давлений обладает характеристикой «сверхтекучести» и имеет очень низкое «механическое» сопротивление, когда проникает в капилляры и другие малые полости в организме. Базируясь на этом факте можно сделать заключение, что MRET вода может значительно улучшить функцию клеточных мембран, так же как циркуляцию крови в организме [2].

Рисунок 3 – Параметры вязкости дистиллированной воды (красный) и двух фракций MRET активированной воды (синий, зеленый) в области слабых внешних давлений

Подведение итогов данного клинического наблюдения показывает, что в соответствии с изученными градациями характеристик болезни СПИДа, состояние здоровья 36-ти пациентов из наблюдаемой группы в 38 человек, показали существенное улучшение их самочувствия, а 2 пациента не показали существенного улучшения состояния здоровья. Два пациента из наблюдаемой группы были отобраны, чтобы провести медицинские анализы крови и наличия вирусов в теле в Медицинской Лаборатории Патологии, г. Бангкок. Один анализ был связан с измерением уровня клеток крови CD4 (иммунная система), а другой анализ проверял наличие количества вирусов в теле пациентов. Для анализа крови CD4 нормальным считается диапазон в пределах 800-1200 клеток / мл.

Уровень клеток ниже 800 рассматривается, как характеристика слабой иммунной системы организма. Инструмент замеряющий популяцию вируса в организме имеет чувствительность в пределах 50-5000 ед / мл. Чем ниже уровень показателя наличия вируса в организме, тем выше характеристика работы иммунной системы [6].

Согласно результатам исследования, изданного в Сообщениях “Слушаний Национальной Академии Науки США”, октябрьский выпуск, 2005, вирус СПИДа может продолжить повреждение некоторых типов мозговой ткани, даже когда пациенты получают очень активную антиретровирусную терапию. Исследователи нашли, что пациенты больные СПИДом имели на 10 %-15 % меньшую толщину мозговой ткани в областях мозга, контролирующих координацию движений и координацию управления языком. Потери мозговой ткани, обнаруженные на MRI снимках мозга пациентов, коррелированы с моторными и познавательными дефектами, что было обнаружено у пациентов при многократных испытаниях мозговых функций. Кроме того, степень потери ткани, казалось, была связана с уровнями CD4 и Т- клеток крови пациентов. Доктор Томпсон, участвующий в этом исследовании сказал, что “даже не смотря на то, что антиретровирусные лекарства помогают иммунной системе организма, вирус СПИДа все же продолжает разрушать мозг пациентов”, и затем добавил, “механизм «защитного барьера крови» мозга не дает возможности лекарству проникать в мозг, что способствует созданию зоны, где вирус беспрепятственно может развиваться и разрушать здоровые клетки мозга. ” Доктор Пауль Томпсон является исследователем в David Geffen Школе Медицины при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (“Слушания Национальной Академии Наук США”, октябрьский выпуск, 2005). способствует созданию зоны, где вирус беспрепятственно может развиваться и разрушать здоровые клетки мозга. ” Доктор Пауль Томпсон является исследователем в David Geffen Школе Медицины при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (“Слушания Национальной Академии Наук США”, октябрьский выпуск, 2005) [8].

Рисунок 4 – Вид пораженных вирусом СПИДа областей мозга у больных (заимствовано из “Слушаний национальной Академии Наук США”, 2005)

Также есть исследование подтверждающее тот факт, что MRET активированная вода может улучшать развитие тканей мозга. Эксперимент проводился в Центре Исследования Нейродегенеративных Болезней при Университете Торонто под руководством доктора Фрейзера в мае 2005 г. Исследовался эффект MRET Активированной воды на TgCRND8 Трансгенной Модели Мышей (болезни Алzheimer). Это исследование подтвердило очень интересный факт относительно лучшего развития тканей мозга в группе мышей, которые пили MRET воду. Средне статистическое значение величины полной площади мозговой ткани для мышей на MRET воде было на 15 % больше по сравнению со средне статистической величиной полной площади мозговой ткани для мышей, которые пили во время эксперимента обычную воду.

Рисунок 5 – Данные измерений полной площади мозговых тканей для сопоставимых секций. Увеличение на 15 % полной площади мозговой ткани было обнаружено в группе мышей на MRET активированной воде по сравнению с группой мышей на обычной воде. Этот результат статистически значимый с $p=0.03$

Самое поразительное наблюдение, которое было сделано в процессе этого исследования, было обнаружение факта увеличения продолжительности жизни у мышей, которые потребляли MRET активированную воду по сравнению с мышами в контрольной группе. Типичный уровень смертности для TgCRND8 трансгенных мышей, принимающих обычную воду, как правило составляет 25-40 %. Существенное уменьшение смертности животных в этом эксперименте было обнаружено в группе трансгенных мышей, которые потребляли MRET Активированную воду. В этом эксперименте 33%-ая смертность была обнаружена для мышей, которые пили обычную воду, и 9%-ая смертность для мышей на MRET активированной воде.

Mortality Rate

Рисунок 6 – Сравнительные данные по уровню смертности для мышей на MRET воде и в контрольной группе

Это очевидно означает более чем 70%-ое уменьшение смертности в группе мышей, которые пили MRET воду по сравнению с мышами на обычной воде в контрольной группе. Таким образом, результаты этого исследования подтверждают свидетельство того, что MRET активированная вода может стимулировать и улучшать развитие тканей мозга и следовательно может регулировать развитие нервных клеток. Медицинская теория фактора роста нервных клеток (NGF) может пролить свет на механизм эффекта MRET воды на животных с моделью болезни Алцгеймера [7]. Этот механизм может объяснить аномальную продолжительность жизни Трансгенных Мышей, которые во время эксперимента принимали MRET активированную воду. MRET Активированная вода имеет потенциал, способствующий улучшению здоровья людей, страдающих от СПИДА: Исследование доктора Фрейзера показало, что ткань мозга мышей, которые пили MRET воду развивалась лучше и быстрее (на 15 %), и как результат эти животные жил дольше (на 73 %).

Заключение:

Выдержка из сообщения ВИЧ/СПИДА “Слушания национальной Академии Науки США” указывает, что “исследователи нашли, что пациенты больные СПИДом имели на 10-15 % более тонкий слой коры мозга”... Достаточно интересно, что это коррелирует с цифрами, связанными с улучшением развития мозговой ткани у исследуемых мышей на MRET воде, обнаруженное доктором Фрейзером. Другой интересный результат связан с цитатой из Сообщения “кроме того, степень разрушения мозговой ткани, казалось, была связана с количеством CD4 и Т-клеток в крови пациента”. Наблюдение, проведенное доктором Пирэйот показывает, что в группе пациентов больных СПИДом, которые принимали MRET воду произошло значительное увеличение количества клеток крови CD4 (для одного пациента от начального значения 2 до конечного 840) и одновременно значительное уменьшение показателя наличия вируса в организме (для некоторых пациентов показатель наличия вируса был меньше чем 50). В сообщении ВИЧ/СПИДА также сказано, что “даже при том, что антиретровирусный препарат стимулирует иммунную систему организма больного, вирус СПИДа продолжает разрушать мозг”. Здесь интересен тот факт, что согласно клиническому исследованию доктора Пирэйота пациенты больные СПИДом и принимавшие MRET воду значительно улучшили свое самочувствие, и в тоже время не было обнаружено никакого улучшения здоровья у пациентов больных СПИДом в контрольной группе, несмотря на тот факт в обеих группах пациенты принимали один и тот же антиретровирусный препарат. Заключение: Интересная корреляция исследования доктора Фрейзера, клинического наблюдения доктора Пирейота и Сообщений ВИЧ/СПИДА академии наук США приводит к идеи, что MRET Активированная вода может использоваться, как дополнительный лечебный препарат, способствующий улучшению состояния здоровья людей, которые страдают болезнью СПИДа/ВИЧ. Это клиническое наблюдение проводилось на небольшом числе пациентов, что предлагает, что результаты исследования являются предварительными и требуют дополнительного крупно масштабного медицинского исследование в будущем.

Список литературы

- [1] Даннинг Б.Ф. «Структурные дефекты жидкой воды в электромагнитном поле». / Б.Ф. Даннинг, В.Н. Бингхи // *Biomedical Radioelectronics Journal* – 1998. No. 2. 7-16 p.
- [2] В. Высотский., И.Смирнов., А. Корнилова., “ Введение в Биофизику Активированной Воды”, Universal Publishers, USA, 2005.
- [3] Йосеф Клигер, Эрез У Леванон. «Cloaked similarity between HIV-1 and SARS-CoV suggests an anti-SARS strategy», *BMC Microbiol.* – 2003. № 3. 20 с.
- [4] Смирнов И. “ Активированная Вода ” / И. Смирнов // *Explore Journal* – 2002. Vol.11. No. 2. 49-53 p.
- [5] Смирнов И. “ Электрически Активированная Вода ” / И. Смирнов // *Electric Space Craft Journal* – 2002. Issue 33.
- [6] Смирнов И. “Физиологический эффект MRET активированной воды” / И. Смирнов, Т. Пиирайт // *Explore* – 2006. Vol. 15. No.1. 38-44 p, USA.
- [7] Preparata E. *Journal of Biological Physics* – 1994. Vol. 20. 105. p
- [8] Сообщения по проблемам СПИДА/ВИЧ “Слушания Национальной Академии Наук США”, UCLA выпуск, октябрь 2005.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dunning B.F. "Structural defects of liquid water in an electromagnetic field." / B.F. Dunning, W.N. Binghi // *Biomedical Radioelectronics Journal* – 1998. No. 2. 7-16 p.
- [2] V. Vysotsky., I. Smirnov., A. Kornilova., “Introduction to the Biophysics of Activated Water”, Universal Publishers, USA, 2005.
- [3] Yosef Kliger, Erez U Levanon. “Cloaked similarity between HIV-1 and SARS-CoV suggests an anti-SARS strategy,” *BMC Microbiol.* – 2003. No. 3. 20 p.
- [4] Smirnov I. “Activated Water” / I. Smirnov // *Explore Journal* – 2002. Vol.11. No. 2. 49-53 p.
- [5] Smirnov I. “Electrically Activated Water” / I. Smirnov // *Electric Space Craft Journal* – 2002. Issue 33.
- [6] Smirnov I. “Physiological effect of MRET activated water” / I. Smirnov, T. Piirait // *Explore* – 2006. Vol. 15. No.1. 38-44 p, USA.

[7] Preparata E. Journal of Biological Physics – 1994. Vol. 20.105.p

[8] Communications on AIDS/HIV, Proceedings of the National Academy of Sciences, UCLA issue, October 2005.

© И.В. Смирнов, 2024

Поступила в редакцию 12.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Смирнов И.В. Физиологический эффект MRET активированной воды на пациентах, больных СПИДом // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 25-38. URL: <https://ip-journal.ru/>